

Turismo e Integración Regional en Perspectiva Histórica: Una Mirada al Mercosur

Tourism and Regional Integration in Historical Perspective: A Look at Mercosur

*Edgar Romario Aranibar Ramos**

Resumen: El turismo constituye un vector estratégico para comprender los procesos de integración regional en América del Sur, aunque su tratamiento a través del Mercosur ha sido históricamente irregular. Pese a los avances normativos, persiste una brecha en la historiografía que articule la evolución del turismo con los procesos institucionales y discursivos del bloque. Este trabajo tiene por objetivo analizar cómo la evolución histórica del turismo sudamericano se ha articulado con los procesos de institucionalización y proyección regional del MERCOSUR. Se adopta un enfoque interpretativista, mediante un estudio de caso sustentado en la revisión documental de normativas oficiales y en el análisis de 1.579 publicaciones de la prensa institucional recopiladas con webscraping en Python. Los hallazgos muestran un sector reconocido como multidestino y espacio cultural, pero con políticas fragmentadas y presencia discursiva intermitente. Se concluye que el turismo posee un potencial aún no consolidado para fortalecer la cohesión regional.

Palabras clave: Turismo, Integración Regional, MERCOSUR, Historia, Prensa Institucional

Abstract: Tourism constitutes a strategic vector for understanding the processes of regional integration in South America, although its treatment within MERCOSUR has been historically uneven. Despite regulatory advances, a gap remains in the historiography that links the evolution of tourism with the institutional and discursive processes of the bloc. This article seeks to examine how the historical evolution of South American tourism has been articulated through the processes of institutionalisation and regional projection of MERCOSUR. It adopts an interpretivist stance, employing a case study based on the documentary review of official regulations and the analysis of 1,579 publications from MERCOSUR's institutional press, compiled through Python-mediated web scraping. The findings reveal a sector acknowledged as a multi-destination and cultural space, yet characterised by fragmented policies and intermittent discursive visibility. It is concluded that tourism retains an as yet unconsolidated potential to strengthen regional cohesion.

Keywords: Tourism, Regional Integration, MERCOSUR, History, Institutional Press.

Introducción

El turismo se ha consolidado como una de las actividades más dinámicas y transversales de la economía mundial, con la capacidad de generar empleo, fomentar intercambios culturales y estimular procesos de integración entre países y regiones.¹ En América del Sur, su evolución histórica ha estado estrechamente ligada a transformaciones políticas, económicas y sociales que han configurado un mosaico diverso de prácticas y

* Peruano. Maestría en Turismo y Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidade de São Paulo, Brasil. Licenciado en Gestión por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Investigador Invitado en la University of Alberta, Canadá. edgarrom@ualberta.ca. <https://orcid.org/0000-0001-5926-8544>.

¹ Edgar Romario Aranibar Ramos y Miguel Ángel Demetrio Olarte Pacco, «El turismo como sistema social: Contrapuntos teóricos entre Talcott Parsons y Niklas Luhmann», *MAD*, n.º 52 (2025), <https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/view/794288>

destinos.² Desde las primeras apropiaciones urbanas en Argentina y Brasil hasta la expansión de proyectos de cooperación cultural y de movilidad, el turismo se ha constituido en un espacio privilegiado para observar cómo las sociedades sudamericanas han buscado vincular desarrollo económico con cohesión regional.

Pese a este potencial, la articulación entre turismo e integración regional no ha seguido un camino lineal ni exento de tensiones. La inestabilidad política, las asimetrías estructurales y la persistencia de modelos fragmentados de gobernanza han limitado la consolidación de un esquema robusto de movilidad turística intrarregional. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado en 1991, se presenta como un caso paradigmático: aunque nació con vocación integral y tempranamente incorporó al turismo en su arquitectura normativa, la proyección del sector dentro de la agenda regional se ha mantenido irregular, oscilando entre avances institucionales y carencias de continuidad en las políticas comunes.

En este marco, la pregunta de investigación que guía el trabajo es: ¿De qué manera la evolución histórica del turismo en América del Sur se ha articulado a través de los procesos de institucionalización y proyección regional del MERCOSUR? A partir de ella, este trabajo tiene por objetivo examinar de qué formas el turismo ha sido concebido, regulado y representado en la experiencia histórica del bloque, identificando sus aportes y limitaciones como mecanismo de integración. Así, el estudio se propone: (i) analizar la evolución histórica del turismo en América del Sur en diálogo con los procesos de regionalismo; (ii) identificar las principales normativas del MERCOSUR en materia turística y sus implicancias para la movilidad intrarregional; y (iii) examinar las representaciones discursivas del turismo en la prensa institucional del bloque entre 2014 y 2025.

Metodológicamente, el trabajo se enmarca en una filosofía interpretativista y adopta un enfoque inductivo. Se aplica la estrategia del estudio de caso del MERCOSUR, sustentada en la revisión documental de resoluciones, decisiones y normativas obtenidas a través del sistema oficial del bloque, y en el análisis de un corpus de 1.579 publicaciones de la prensa institucional, recopiladas mediante webscraping en Python. El análisis de contenido permitió categorizar las referencias al turismo en títulos, etiquetas y cuerpo de los textos, estableciendo vínculos entre normatividad, discurso y proyección regional.

La relevancia de este estudio radica en que contribuye a la comprensión del turismo no solo como actividad económica, sino como un dispositivo político, simbólico y cultural en la construcción de proyectos regionales. En un contexto en el que América del Sur enfrenta desafíos de cohesión y legitimidad institucional, examinar la dimensión turística ofrece claves para entender cómo se proyecta la región hacia adentro y hacia el exterior.

En cuanto a su estructura, el artículo se contempla un marco teórico, abordando la integración regional y los modelos de circulación de personas, la evolución histórica del turismo en América del Sur y los procesos de integración regional en el continente. En segundo lugar, se presentan los procedimientos metodológicos que orientaron la investigación. A continuación, se analiza la evolución histórica del MERCOSUR y su normativa turística, así como las representaciones del turismo en la prensa institucional. Finalmente, se plantean las consideraciones finales, destacando los avances, límites y proyecciones del turismo como vector de integración regional.

Marco Teórico

² Alexandre Panosso Netto y Luiz Gonzaga Godoi Trigo, «Latin America: Imaginary, Reality and Tourism», en *Tourism in Latin America*, ed. A. Panosso Netto and L.G.G. Trigo (Springer International Publishing, 2015).

Integración Regional y Modelos de Circulación de Personas

El concepto de integración regional se ha consolidado como una de las estrategias más relevantes de articulación interestatal desde la segunda mitad del siglo XX. En términos generales, remite a la creación de arreglos cooperativos entre países geográficamente próximos con el propósito de promover el desarrollo económico, fortalecer la seguridad y ampliar la capacidad de inserción internacional. Sin embargo, los modelos de integración difieren sustancialmente en cuanto a sus mecanismos institucionales, su amplitud normativa y, sobre todo, en la forma en que regulan la circulación de personas. La Unión Europea (UE), el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y bloques africanos como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la *Southern African Development Community* (SADC) ofrecen perspectivas contrastantes sobre las modalidades, los límites y los derechos asociados al desplazamiento humano dentro de espacios regionales formalmente constituidos.

En la experiencia latinoamericana, como analizan González y colaboradores, los esfuerzos de integración en América Latina y el Caribe se han visto marcados por un historial de fragmentación política y ausencia de liderazgos pragmáticos de largo plazo.³ Pese a múltiples iniciativas, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio - ALALC (1960), la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI (1980), el MERCOSUR (1991) y la CAN (1969), la integración efectiva ha permanecido más como un discurso diplomático que como una práctica institucional consolidada, particularmente en lo que respecta a la circulación de personas. La región carece de un organismo supranacional con capacidad decisoria comparable a la Comisión Europea, lo cual limita la posibilidad de implementar políticas comunes y sostenibles de movilidad.⁴

En contraste, experiencias más avanzadas como la de la Unión Europea constituyen un modelo robusto de regionalismo institucionalizado. La libre circulación de personas se erige en derecho consagrado por el Tratado de Maastricht (1992) y se operacionaliza mediante instrumentos como el Acuerdo de Schengen (1985), que suprime los controles fronterizos internos entre los países signatarios.⁵ ⁶ Esta arquitectura permite, por ejemplo, que los ciudadanos europeos transiten, residan y trabajen en cualquier país del bloque con escasos obstáculos. Como señala Wellings, el regionalismo europeo constituye un paradigma de “coherencia normativa”, pues vincula las políticas públicas a la estructura supranacional de la

³ Germán Héctor González, Juan David García-González, José Santiago Gómez-Medina y Virginia Inés Corbella, «Regionalization of Latin America based on asymmetries in the absorptive capacity of countries», *The Journal of Economic Asymmetries* 27 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00291>.

⁴ Luz María De la Mora, «The perpetual pursuit of integration in Latin America and the Caribbean», *CEPAL Review*, n.º 141 (2023), <https://www.cepal.org/en/publications/69198-perpetual-pursuit-integration-latin-america-and-caribbean>.

⁵ «Tratado de la Unión Europea» (firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992), *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 191, 29 de julio de 1992, 1-155, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-1992-70000>.

⁶ «Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes», Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 1-51, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1799.pdf>.

Unión, incluyendo mecanismos de coordinación para el turismo y la movilidad durante crisis como la ocasionada por la COVID-19.⁷

La experiencia asiática, en particular la de la ASEAN, representa un modelo alternativo basado en el consenso y la no injerencia. La ASEAN privilegia un regionalismo más flexible, en el cual la movilidad se aborda principalmente desde una perspectiva económica, destacando la libre circulación de trabajadores calificados. No obstante, durante la pandemia el bloque mostró capacidad coordinativa al establecer protocolos comunes para el turismo intrarregional, articulando las denominadas “burbujas turísticas” como estrategia de recuperación.⁸

En el caso africano, los procesos de integración reconocen el derecho de libre circulación como un híbrido entre norma de derechos humanos y objetivo de integración económica. Como demuestra Helfer, tribunales subregionales como el de la CEDEAO han conocido casos relativos al derecho de circulación de personas, aunque enfrentan tensiones con la soberanía de los Estados miembros.⁹ Ello pone en evidencia la complejidad de construir regímenes regionales de movilidad en contextos donde derechos humanos y comercio coexisten bajo instituciones frágiles.

De este modo, la literatura distingue, al menos, cinco formas principales de integración regional que repercuten en los modelos de circulación de personas: (1) zonas de libre comercio, donde se eliminan tarifas pero se mantienen fronteras nacionales; (2) uniones aduaneras, con aranceles externos comunes; (3) mercados comunes, que permiten la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; (4) uniones económicas, que implican políticas económicas compartidas; y (5) integración política, que incluye órganos supranacionales con capacidad normativa. La movilidad humana se encuentra más garantizada en los modelos que evolucionan a partir del tercer nivel.¹⁰

No obstante, aunque la integración regional genere condiciones para facilitar la movilidad, tal facilitación no es automática ni homogénea. La autora subraya que incluso en bloques avanzados la movilidad turística puede ser asimétrica, condicionada por factores como nacionalidad, regímenes de visado, seguridad y percepciones de riesgo. Ello implica que los acuerdos de integración constituyen una condición necesaria pero no suficiente para promover una movilidad plena. La coexistencia de turismo, migración y seguridad dentro de un mismo régimen regional genera tensiones y exige aproximaciones multidimensionales.

En el caso sudamericano, la circulación de turistas entre países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se ve facilitada por el uso del documento nacional de identidad. Sin embargo, esta flexibilización no se extiende al conjunto de la región, lo cual limita el potencial del turismo como herramienta de integración, especialmente en situaciones de crisis sanitarias, económicas o políticas.¹¹

⁷ Ben Wellings, «Nationalism and European disintegration», *Nations and Nationalism* 29, n.º 4 (2023), <https://doi.org/10.1111/nana.12884>.

⁸ Fabio Gonçalves Pais Fornari y Thiago Allis, «The role of regionalism for tourism: An analysis of responses to COVID-19 in the European Union and the Association of Southeast Asian Nations», *Turismo: Visão e Ação* 24, n.º 1 (2022), <https://doi.org/10.14210/rtva.v24n1.p2-24>.

⁹ Laurence R. Helfer, «Subregional courts in Africa: Litigating the hybrid right to free movement of persons», *International Journal of Constitutional Law* 16, n.º 1 (2018), <https://doi.org/10.1093/icon/moy006>.

¹⁰ Constantia Anastasiadou, «Tourism mobility in regional integration schemes: A case of political deregulation?», *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* 3, n.º 3 (2011), <https://doi.org/10.1080/19407963.2011.576867>.

¹¹ De la Mora, «Perpetual pursuit...».

Así, la literatura destaca la necesidad de una mayor “conciencia regional” como condición subjetiva para consolidar regímenes de movilidad. El turismo, en este sentido, puede desempeñar un papel en la construcción de una identidad regional compartida, particularmente cuando se vincula a prácticas culturales comunes y al reconocimiento mutuo entre los pueblos.¹² Esta dimensión simbólica resulta esencial para transformar la movilidad turística en un verdadero vector de cohesión regional, más allá de la racionalidad estrictamente económica.

Evolución histórica del turismo en América del Sur

El devenir del turismo en América del Sur debe comprenderse como el resultado de un entrelazamiento entre imaginarios, realidades materiales y procesos sociopolíticos que atravesaron el continente desde la colonia hasta la contemporaneidad. Como señalan Netto y Trigo, la región fue construida en la mirada europea como un “paraíso terrenal” y un “territorio de la licencia”, donde la naturaleza exuberante y las culturas originarias alimentaban un imaginario de exotismo y fascinación.¹³ Este marco simbólico condicionó no solo las primeras formas de movilidad de conquistadores y viajeros, sino también las narrativas posteriores que asociaron al continente con un lugar de ocio, sensualidad y aventura.

En el caso brasileño, Venegas recuerda que Río de Janeiro, durante las primeras décadas del siglo XX, fue escenario de un proceso de modernización urbana que lo transformó en vitrina social y política de la república.¹⁴ La apertura de avenidas y la consolidación de balnearios como Copacabana e Ipanema posibilitaron el surgimiento de un turismo interno y externo en el que se mezclaban elites y sectores populares, anticipando la masificación del ocio. Este tránsito urbano marcó un hito en la definición del turismo de playas como emblema identitario del Brasil moderno.

La experiencia argentina muestra un desarrollo paralelo, aunque con características propias. Elisa Pastoriza ha subrayado que destinos como Mar del Plata, Córdoba o Bariloche emergieron en el marco de discursos higienistas y de construcción de sociabilidad, alcanzando su auge con el peronismo de mediados del siglo XX, que impulsó un turismo social de masas.¹⁵ Esta ampliación del acceso evidenció cómo el turismo se convirtió en un mecanismo de integración social y en una política de Estado vinculada a la justicia social.

En el plano regional, las periodizaciones convencionales del turismo —*Grand Tour*, turismo industrial y turismo de masas— resultan insuficientes para explicar el caso sudamericano. Cisne y Gastal advierten que es necesario comprender los ritmos desiguales de modernización y la emergencia de lo que Molina denominó “*pós-turismo*”, caracterizado por la diversificación de la oferta, el uso de nuevas tecnologías y la superación de la estacionalidad.¹⁶ Estos elementos, visibles a partir de la década de 1980, marcan un punto de inflexión en la historia del turismo latinoamericano.

¹² Anastasiadou, «Tourism mobility...».

¹³ Netto y Trigo, «Latin America...».

¹⁴ Hernán Venegas, «O turismo e o Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX», en *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH* (São Paulo: ANPUH, julho 2011), https://mail.anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548856593_26771cc1bc4271f7347ae733d41ef3a0.pdf

¹⁵ Amanda Danelli Costa, Valéria Lima Guimarães y Vera Lúcia Bogéa Borges, «Por una historia del turismo en América del Sur – Entrevista a Elisa Pastoriza», *Transversos* 28 (agosto 2023), <https://doi.org/10.12957/transversos.2023.78444>.

¹⁶ Rebecca Cisne y Susana Gastal, «Turismo e sua história: rediscutindo periodizações», en *Anais do VI Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul: Saberes e fazeres no turismo: Interfaces* (Caxias do

Las dificultades estructurales también han sido una constante en la evolución histórica de la actividad. Santana enfatiza que la inestabilidad política, las crisis económicas y los problemas de seguridad limitaron el crecimiento sostenido del sector en América del Sur.¹⁷ A pesar de ello, los años noventa representaron un período de mayor integración al turismo internacional, con un incremento promedio del 5% anual en llegadas, lo que evidencia la resiliencia del sector frente a las adversidades estructurales.

En un análisis más amplio, Santos señala que, pese a la extraordinaria riqueza natural y cultural de América Latina y el Caribe, la región apenas captaba el 7,7% de las llegadas turísticas mundiales.¹⁸ Factores como la desigualdad social, la escasa inversión en infraestructura y la inconsistencia de políticas públicas obstaculizaron el pleno aprovechamiento del potencial turístico. Netto y Trigo coinciden en que la ausencia de planificación estable y los estereotipos internacionales redujeron la competitividad de los destinos sudamericanos, consolidando una imagen exótica pero marginal en el mercado global.¹⁹

Por otra parte, el turismo urbano se convirtió en una de las expresiones más visibles del cambio en las últimas décadas. Camargo y colaboradores destacan que ciudades como Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Santiago lograron posicionarse en rankings internacionales, conjugando patrimonio cultural, entretenimiento y gastronomía.²⁰ Esta urbanización del turismo complementó el atractivo de los recursos icónicos —Machu Picchu, la Amazonía, las Cataratas de Iguazú— y configuró un mapa más diversificado de destinos.

De este modo, la evolución histórica del turismo en América del Sur debe entenderse como una construcción múltiple: entre imaginarios heredados de la colonización, proyectos estatales de modernización, intereses privados y demandas sociales de ocio. Como recuerdan Towner y Wall, y Towner, la historia del turismo no se restringe a prácticas elitistas, sino que incluye formas populares y regionales de movilidad.^{21 22} Este mosaico, que va desde las playas cariocas hasta los balnearios atlánticos argentinos y los circuitos andinos, constituye la base sobre la cual se levanta hoy la agenda de integración turística regional, con sus tensiones entre inclusión, sostenibilidad y competitividad.

Procesos de Integración Regional en América del Sur

Sul: UCS, 2010), https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_6/arquivos/09/Turismo%20e%20sua%20historia.pdf.

¹⁷ Gui Santana, «Tourism in South America: A Brief Overview», en *Tourism in South America*, ed. Gui Santana (New York: Routledge, 2001).

¹⁸ Glauber Eduardo de Oliveira Santos, «Latin American Economy and Tourism», en *Tourism in Latin America*, ed. A. Panosso Netto and L.G.G. Trigo (Cham: Springer International Publishing, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3-319-05735-4_2.

¹⁹ Netto y Trigo, «Latin America...».

²⁰ Blanca A. Camargo, María L. Chávez y María del Carmen Ginocchio, «Tourism in Latin America: An overview and new experiences in city tourism», en *Routledge Handbook of Tourism Cities*, ed. Alastair M. Morrison y J. Andres Coca-Stefaniak (London: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429244605>.

²¹ John Towner y Geoffrey Wall, «History and Tourism», *Annals of Tourism Research* 18 (1991), [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(91\)90040-l](https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90040-l).

²² John Towner, «What is tourism's history?», *Tourism Management* 16, n.º 5 (1995), [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(95\)00032-j](https://doi.org/10.1016/0261-5177(95)00032-j).

La comprensión de la integración regional en América del Sur, particularmente en lo relativo a la movilidad turística, requiere una lectura que trascienda los dispositivos meramente económicos para abarcar dimensiones sociopolíticas, culturales e institucionales que, históricamente, han configurado —y continúan configurando— el entramado relacional de los países sudamericanos. Como señala Granato, la integración regional en esta parte del continente, lejos de constituir un proceso lineal y acumulativo, se caracteriza por profundas asimetrías estructurales, variaciones en los modelos de desarrollo y constantes reacomodaciones políticas, factores que inciden de manera directa en la facilitación o restricción de los flujos turísticos y de otras formas de movilidad humana.²³

Desde esta perspectiva, el turismo no aparece únicamente como un beneficiario de los procesos de integración, sino también como un vector que los dinamiza. Se trata de un proceso dialéctico en el que los regímenes de circulación de personas, los acuerdos de reconocimiento mutuo y las políticas de facilitación fronteriza repercuten en el sector turístico y, a su vez, son impulsados por las demandas económicas y culturales que dicho sector representa. Slocum y Van Langenhove, al introducir un enfoque constructivista en los estudios sobre integración regional, subrayan que la noción misma de “región” es una construcción social en constante reinterpretación.²⁴ Esta consideración adquiere especial relevancia en América del Sur, donde los bloques subregionales coexisten, se superponen y, con frecuencia, compiten entre sí por prioridades de agenda.

Los esfuerzos por institucionalizar la integración, en consecuencia, no deben entenderse únicamente como iniciativas de carácter económico. Según Rhi-Sausi y Oddone, experiencias como la creación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) o de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) constituyeron intentos de articular infraestructuras físicas y acuerdos políticos en favor de una mayor cohesión regional.²⁵ No obstante, tales procesos no siempre estuvieron acompañados de mecanismos suficientemente sólidos para enfrentar las asimetrías estructurales ni para garantizar beneficios equitativos, como también destacan González y colaboradores.²⁶ En este escenario, la movilidad turística porta un doble potencial: por un lado, dinamizar las economías locales; por otro, profundizar las desigualdades regionales si no se sustenta en políticas integradas y sostenibles.

En la historiografía reciente, diversos autores han planteado que la integración sudamericana debe ser comprendida a partir de “olas” históricas.²⁷ La primera ola, marcada por la creación de la ALALC en 1960 y su transformación en ALADI en 1980, respondió al auge del estructuralismo cepalino y a la búsqueda de industrialización por sustitución de importaciones. Una segunda ola, tras el fin de la Guerra Fría, dio origen al MERCOSUR (1991) y

²³ Leonardo Granato, «Mercosur, asimetrías e integración productiva: Discusión y balance a 25 años de la creación del bloque», *Caderno CRH* 29, n.º 77 (2016), <https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000200012>.

²⁴ Nikki Slocum y Luk Van Langenhove, «The meaning of regional integration: Introducing positioning theory in regional integration studies», *Journal of European Integration* 26, n.º 3 (2004), <https://doi.org/10.1080/0703633042000261625>.

²⁵ José Luis Rhi-Sausi y Nahuel Oddone, «Integración regional y cooperación transfronteriza en los nuevos escenarios de América Latina», *Investigación y Desarrollo* 21, n.º 1 (2013), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612013000100011.

²⁶ González et al., «Regionalization of Latin America...».

²⁷ Sebastien Adins, «Dinámica y perspectivas de la integración regional sudamericana», *Revista de Ciencia Política y Gobierno* 1, n.º 2 (2014), <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/12537>.

revitalizó a la CAN, destacándose por un regionalismo más abierto al mercado y a la inserción global. Una tercera ola, durante la década del 2000, se caracterizó por el llamado “regionalismo post-liberal”, con iniciativas como UNASUR y la CELAC, orientadas a ampliar la dimensión política y social de la integración. Sin embargo, las tensiones ideológicas y la inestabilidad política impidieron consolidar proyectos duraderos.

Dentro de estas etapas, el turismo desempeñó un papel desigual: mientras en la primera ola apenas fue mencionado como un sector complementario, en la segunda adquirió relevancia como motor económico en el MERCOSUR, con la introducción de mecanismos como la circulación con documento de identidad entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En la tercera ola, el turismo se asoció con narrativas de identidad sudamericana y con proyectos de cooperación cultural, aunque muchas de estas iniciativas quedaron trunca tras el debilitamiento de UNASUR.

Además de lo económico y lo político, la dimensión cultural resulta clave para comprender la integración en el Cono Sur. Autores como Rivarola Puntigliano han señalado que la integración regional es también un proceso simbólico, en el que prácticas compartidas como la gastronomía, la música o el deporte, reforzadas por el turismo, contribuyen a generar un imaginario de pertenencia.²⁸ En este sentido, la movilidad turística no solo facilita el contacto material entre ciudadanos de distintos países, sino que alimenta una “conciencia regional” que permite resignificar la noción de frontera y proyectar formas de ciudadanía ampliada.

En este sentido, examinar el origen y el diseño institucional de los principales bloques sudamericanos resulta imprescindible para comprender cómo se han configurado históricamente las bases que sostienen —o que limitan— la movilidad turística en la región. A partir de este trasfondo, es posible situar al MERCOSUR y a la CAN no solo como instrumentos económicos, sino también como arquitecturas políticas que moldean la circulación de personas y las oportunidades derivadas del turismo.

Procedimientos Metodológicos

El presente estudio se enmarca en una filosofía interpretativista, dado que busca comprender cómo el turismo ha sido concebido y proyectado en los procesos de integración regional del MERCOSUR desde una perspectiva histórica y discursiva. Esta orientación privilegia la interpretación de significados y narrativas, más que la verificación causal propia del positivismo. En consecuencia, la investigación se articula con un enfoque inductivo, en el que las categorías de análisis emergen a partir de la lectura crítica de documentos oficiales y de la prensa institucional del bloque, permitiendo reconstruir los vínculos entre turismo, normatividad y regionalismo.

La estrategia metodológica adoptada es el estudio de caso del MERCOSUR, entendido como una unidad de análisis histórica e institucional que permite examinar en profundidad la articulación del turismo con la integración regional sudamericana. Para ello, se recurrió a la investigación documental y archivística, centrada en dos tipos de fuentes principales. Por un lado, la recopilación de resoluciones, decisiones y normativas aprobadas en materia turística se realizó directamente a través del sistema oficial de normativas del MERCOSUR, garantizando así la fiabilidad y trazabilidad de los registros. Por otro lado, la revisión de la prensa institucional del bloque se efectuó mediante un proceso de *webscraping* mediado por Python, lo que permitió sistematizar un corpus de 1.579 publicaciones emitidas entre 2014 y

²⁸ Andrés Rivarola Puntigliano, «Geopolitics and regionalism: A Latin American perspective», *Latin American Policy* 12 (2021), <https://doi.org/10.1111/lamp.12224>.

2025. La naturaleza longitudinal del material seleccionado facilita rastrear la evolución de la representación del turismo a lo largo de más de una década, en un marco temporal que combina fases de consolidación normativa con variaciones en la proyección discursiva del bloque.

En cuanto a las técnicas y procedimientos, se aplicó un análisis de contenido orientado a identificar referencias explícitas e implícitas al turismo en los textos oficiales y en la prensa institucional. Este análisis se realizó bajo criterios de categorización que permitieron distinguir títulos, etiquetas y menciones en el cuerpo de las publicaciones, asegurando la no duplicidad en el registro de ocurrencias. De forma complementaria, se estableció una codificación temática que vinculó estas referencias con los procesos de institucionalización normativa y con las narrativas discursivas sobre la integración. Así, los procedimientos metodológicos adoptados, sustentados en fuentes primarias oficiales y técnicas de minería digital, aseguran una aproximación coherente con el enfoque interpretativista y permiten comprender, desde un ángulo histórico y político, el papel del turismo como vector de integración regional en el MERCOSUR.

Orígenes Históricos del MERCOSUR

El MERCOSUR surge como resultado de un prolongado proceso de acercamiento político y económico en América del Sur, particularmente entre Brasil y Argentina, naciones que habían mantenido rivalidades históricas a lo largo del siglo XX.²⁹ La firma de la Declaración de Foz de Iguazú en 1985 representó un hito fundacional en este cambio de rumbo: los presidentes Raúl Alfonsín, presidente argentino (1983-1989), y José Sarney. Presidente brasileño (1985), establecieron un marco de cooperación que trascendía la lógica de la desconfianza geopolítica y proponía una agenda compartida para la integración regional.³⁰ Esta declaración no solo tuvo un alto contenido simbólico, pues significó el inicio de un nuevo clima de confianza mutua, sino que también abrió la posibilidad de diseñar políticas conjuntas en materia de desarrollo industrial, ciencia y tecnología.

Posteriormente, en 1986, el Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) formalizó este espíritu de acercamiento bilateral mediante la firma de protocolos sectoriales que promovían la complementación industrial y la reducción progresiva de barreras comerciales. De este modo, la cooperación dejó de ser una aspiración política abstracta para convertirse en un mecanismo concreto de integración económica. Con el PICE, Argentina y Brasil sentaron las bases de un esquema gradual que facilitó la convergencia normativa y el alineamiento de políticas productivas, prefigurando el modelo de integración que luego sería replicado en el MERCOSUR.

El Acta de Buenos Aires, firmada en 1990, representó el paso decisivo hacia la creación de un mercado común. En este documento, los gobiernos de Carlos Menem, presidente argentino (1983-1989) y Fernando Collor de Mello, presidente brasileño (1990-1992) acordaron acelerar el cronograma de integración, estableciendo el compromiso de conformar un mercado común en un plazo de cuatro años. El acta incorporó explícitamente los principios de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, además de la necesidad de armonizar políticas macroeconómicas. En un contexto internacional marcado por la

²⁹ Andrés Malamud, «Mercosur Turns 15: Between Rising Rhetoric and Declining Achievement», *Cambridge Review of International Affairs* 18, n.º 3 (2005), <https://doi.org/10.1080/09557570500238068>.

³⁰ «Declaración de Iguazú, 1985 (Texto completo)», *Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina*, último modificación 29 de noviembre de 2020, <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-de-iguazu-1985>.

globalización y el auge de bloques regionales, el Acta de Buenos Aires reflejó la convicción de que el futuro económico de ambas naciones dependía de una estrategia conjunta de inserción internacional competitiva.³¹

El clima político regional también contribuyó a impulsar esta agenda. Tras las dictaduras militares, la restauración democrática en el Cono Sur generó condiciones favorables para el diálogo y la cooperación regional. La crisis de la deuda externa y la adopción de políticas de liberalización económica fortalecieron la percepción de que la integración era una herramienta indispensable para afrontar los desafíos de la globalización. En este sentido, la firma del Tratado de Asunción en 1991 —que incorporó a Paraguay y Uruguay al proyecto— no fue un punto de partida aislado, sino la culminación de una serie de entendimientos progresivos que se habían gestado desde mediados de los años ochenta.³²

El Tratado de Asunción (1991) no solo significó la ampliación de un esquema bilateral hacia un marco multilateral, sino que también estableció la visión estratégica de construir un mercado común con implicancias sociales y políticas.³³ A diferencia de acuerdos previos en América Latina, el MERCOSUR incluyó desde su fundación un compromiso con el desarrollo con justicia social, la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y la consolidación de la democracia, tal como quedó plasmado en el artículo 1.º del tratado:³⁴

«Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deber estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará «Mercado Común del Sur» (MERCOSUR). Este Mercado Común implica:

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales;
- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración». (pp. 1-2)

De esta manera, el MERCOSUR se presentó desde el inicio como un bloque con vocación integral, donde la dimensión económica se combinaba con aspiraciones de cohesión social y estabilidad institucional.

Asimismo, la experiencia acumulada entre 1985 y 1991 permitió que el MERCOSUR se diferenciara de esquemas previos como la ALALC y la ALADI, caracterizados por una

³¹ «Acta de Buenos Aires», 6 de julio de 1990, *Gobierno de la Provincia de Santa Fe*, 1-3, <https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/19460/88837/file/Descargar%20Documento.pdf>.

³² «Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay (Tratado de Asunción)», 26 de marzo de 1991, *Parlamento del Mercosur*, 1-17, https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/15511/1/tratado_de_asuncion.pdf.

³³ *Ibíd.*, 2

³⁴ *Ibíd.*, 1-2.

integración predominantemente comercial. En cambio, el bloque sudamericano nació con un fuerte respaldo político y con mecanismos institucionales incipientes que, aunque limitados, proyectaban la posibilidad de una gobernanza regional más profunda. Este carácter fundacional explica por qué, incluso con sus posteriores limitaciones, asimetrías entre las economías de los países miembros, junto con crisis financieras recurrentes, el MERCOSUR se consolidó como el principal referente de integración sudamericana en las últimas tres décadas.³⁵

De esta manera, la Declaración de Foz de Iguazú, el PICE y el Acta de Buenos Aires constituyen la genealogía inmediata del MERCOSUR. Cada uno de estos hitos aportó elementos fundamentales: la confianza política y el simbolismo democrático de Foz de Iguazú; la concreción económica y sectorial del PICE; y la aceleración integracionista del Acta de Buenos Aires. Este proceso acumulativo evidencia que el MERCOSUR no emergió de un acto repentino de voluntad política, sino como la cristalización de un itinerario de acuerdos bilaterales que, al institucionalizarse, dieron origen a la más ambiciosa experiencia de integración en el Cono Sur.

En aras de visar una comprensión más concisa de estos orígenes, resulta pertinente observar los hitos que precedieron a la formalización del MERCOSUR. La Tabla 1 sintetiza este proceso histórico, mostrando cómo los acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil —como la Declaración de Foz de Iguazú (1985), el PICE (1986) y el Acta de Buenos Aires (1990)— desembocaron en la institucionalización multilateral con la firma del Tratado de Asunción en 1991. Esta secuencia evidencia que el MERCOSUR no surgió de manera súbita, sino como un proyecto incremental que fue ampliando su alcance y densidad institucional.

Tabla 1. Principales hitos en la formación del MERCOSUR (1985–1991)

Año	Documento	Países Firmantes	Relevancia
1985	Declaración de Foz de Iguazú	Argentina y Brasil	Inicio formal de la cooperación bilateral y confianza política
1986	Programa de Integración y Cooperación Económica	Argentina y Brasil	Protocolos sectoriales, reducción de aranceles
1990	Acta de Buenos Aires	Argentina y Brasil	Compromiso de crear un mercado común en corto plazo
1991	Tratado de Asunción	Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay	Fundación del MERCOSUR como bloque regional

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, el itinerario de la Declaración de Foz de Iguazú, el Programa de Integración de 1986 y el Acta de Buenos Aires de 1990 condujo de forma progresiva a la firma del Tratado de Asunción en 1991. Esta secuencia muestra que el bloque no fue una creación súbita, sino el resultado de un proceso acumulativo de cooperación bilateral que, al institucionalizarse, dio lugar a la más ambiciosa experiencia de integración del Cono Sur. La tabla, en este sentido, no solo organiza la cronología de los acuerdos, sino que también revela

³⁵ Roberto Bouzas y Hernán Soltz, «La formación de instituciones regionales en el Mercosur» en *El desafío de integrarse para crecer. Balances y perspectivas del Mercosur en su primera década*, (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2001), <https://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/Cap10.PDF>.

la densidad política y económica que acompañó cada etapa del acercamiento argentino-brasileño, al cual pronto se sumarían Paraguay y Uruguay.

A partir de la consolidación del Tratado de Asunción, el MERCOSUR fue ampliando su alcance institucional y redefiniendo sus modalidades de membresía. La Tabla 2 evidencia la evolución y la conformación institucional del MERCOSUR más allá de sus cuatro Estados fundadores —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—. La incorporación de Bolivia como miembro pleno en 2015 y la suspensión de Venezuela en 2017 reflejan cómo el bloque ha estado sujeto tanto a dinámicas de expansión como a tensiones políticas internas. Al mismo tiempo, la adhesión de Estados Asociados como Chile, Colombia y Perú, junto con la condición de observador de México, revela la capacidad de atracción del MERCOSUR como espacio de concertación regional, aunque sin llegar a consolidarse en un proyecto plenamente hemisférico.

Tabla 2. Evolución y Conformación del MERCOSUR

Países de América del Sur	
1. Argentina, 2. Bolivia, 3. Brasil, 4. Chile, 5. Colombia, 6. Ecuador, 7. Guayana, 8. Paraguay, 9. Perú, 10. Suriname, 11. Uruguay e 12. Venezuela	
Estados del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	
Estados Parte	Estados Asociados
Argentina: Fundador	Chile
Brasil: Fundador	Colombia
Bolivia: Ingresó en 2015	Ecuador
Paraguay: Fundador	Guayana
Uruguay: Fundador	Panamá
Venezuela: Ingresó en 2005, mas fue suspendida en 2017	Perú
	Suriname
Miembros Anteriores	Estados Observadores
-	México
Estados Sudamericanos no Considerados na Regionalización como Estados Parte	
	Chile
	Guayana
	Suriname

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto relevante que muestra la Tabla 2 es la diversidad de grados de pertenencia al MERCOSUR, lo que sugiere que la integración sudamericana se ha desarrollado de manera flexible y heterogénea. Mientras los Estados Parte asumen compromisos plenos de integración económica y política, los Asociados y Observadores mantienen vínculos más pragmáticos, vinculados a acuerdos comerciales específicos o a la cooperación sectorial. Este diseño multinivel refleja tanto la fortaleza del bloque como plataforma de integración regional como sus limitaciones para avanzar hacia un mercado común en sentido estricto, dado que la coexistencia de diferentes categorías de membresía genera ritmos de integración desiguales.

Turismo a través de Documentos Oficiales del MERCOSUR

De esta forma, resulta pertinente avanzar hacia el análisis concreto de la evolución de las normativas específicas referidas al turismo en el marco de la integración regional sudamericana, abarcando tanto al MERCOSUR como a la CAN. La Tabla 3, al sintetizar la trayectoria normativa del MERCOSUR vinculada al turismo, ilustra de manera clara cómo el bloque buscó, a lo largo del tiempo, institucionalizar mecanismos capaces de fomentar la

movilidad turística intrarregional y proyectar el espacio sudamericano como un destino integrado.

Tabla 3. Evolución Histórica del MERCOSUR referente al Turismo

Tipo	Número	Año	Título
Resolución	"12/1991"	1991	Reunión Especializada de Turismo
Resolución	"43/1992"	1992	Eliminación de los Límites para Obtención de Divisas y Cheques Viajeros Relacionados con Servicios de Turismo y Viajes
Decisión	"41/1997"	1997	Polo Turístico Internacional Iguazu
Resolución	"5/2001"	2001	Introducciones a los Subgrupos de Trabajo N° 1, 4, 5, 9 y 11 y a la Reunión Especializada de Turismo
Decisión	"12/2003"	2003	Reunión de Ministros de Turismo
Decisión	"24/2009"	2009	Fondo de Promoción de Turismo del MERCOSUR
Decisión	"49/2015"	2015	Participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo de Promoción del Turismo del MERCOSUR
Decisión	"04/2019"	2019	Fondo de Promoción de Turismo del MERCOSUR (Modificación de la Decisión CMC N° 24/09)

Fuente: Elaboración propia.

La trayectoria normativa del MERCOSUR en materia de turismo, tal como se observa en la tabla, revela un recorrido históricamente situado, que evidencia tanto avances institucionales como la persistencia de desafíos estructurales para consolidar la movilidad turística intrarregional como un verdadero vector de integración. La creación de la Reunión Especializada de Turismo (RET), formalizada por la Resolución GMC N° 12/91, constituyó un hito inaugural al establecer un órgano técnico dedicado exclusivamente a proponer medidas para coordinar las políticas turísticas entre los Estados Parte, reconociendo explícitamente en el texto "la notoria vinculación e importancia del turismo en relación con los objetivos del Tratado de Asunción". Este primer paso reflejó la percepción, ya a comienzos de la década de 1990, de que el turismo debía incorporarse como un componente estructurante en la construcción del mercado común, más allá del comercio de bienes.

El desarrollo posterior de las normativas apunta a la tentativa de remover obstáculos concretos a la circulación de turistas. La Resolución GMC N° 43/92 eliminó los límites para la obtención de divisas y cheques de viajero vinculados a servicios turísticos, con el objetivo de superar las barreras cambiarias que fragmentaban el potencial de integración del sector. Tal medida estuvo motivada por las diferencias regulatorias existentes entre los Estados Parte en el tratamiento fiscal y monetario de los flujos turísticos, y se inserta en el esfuerzo más amplio del MERCOSUR por armonizar políticas destinadas a estimular no solo el comercio, sino también el consumo transfronterizo de servicios. Esta resolución demuestra la concepción del turismo como parte integral de los servicios cuya liberalización se consideraba fundamental para el fortalecimiento del bloque.

La formalización del Polo Turístico Internacional Iguazú, a través de la Resolución GMC N° 41/97, ejemplifica un modelo singular de integración territorial en el ámbito turístico, al definir un área trinacional que comprendía municipios de Argentina, Brasil y Paraguay. Esta iniciativa buscó valorizar el potencial turístico regional y proyectar el espacio como un destino integrado, revelando el interés en implementar acciones que trascendieran la cooperación institucional y se materializaran en el territorio. No obstante, la experiencia también evidenció los límites de las políticas regionales frente a las asimetrías locales y las distintas capacidades institucionales de planificación turística, lo que a menudo derivó en avances desiguales.

El inicio de los años 2000 marcó un movimiento de mayor densidad institucional, como lo muestra la Resolución GMC N° 05/01, que instruyó a la RET y a otros Subgrupos de Trabajo a identificar y eliminar medidas restrictivas al comercio de servicios, integrando el turismo en el cronograma de liberalización progresiva del Protocolo de Montevideo. En 2003, la creación formal de la Reunión de Ministros de Turismo, mediante la Decisión CMC N° 12/03, elevó la agenda turística al nivel político-ministerial, con el fin de articular políticas de difusión del turismo intrarregional y de atracción de visitantes extrazona, lo que reflejaba la maduración institucional del tema dentro del bloque. Estos dispositivos normativos demuestran el tránsito de un enfoque predominantemente técnico hacia una dimensión política más estratégica, aunque aún marcada por oscilaciones coyunturales.

Así, la institución del Fondo de Promoción del Turismo del MERCOSUR (FPTur) por la Decisión CMC N° 24/09, y su posterior reglamentación que involucró la participación de Venezuela, ilustró el intento de dotar al bloque de mecanismos financieros propios para sostener acciones conjuntas de promoción turística en mercados externos, como el caso emblemático de Japón. La revocación parcial de dicha decisión en 2019, a través de la Decisión CMC N° 04/19, al eliminar artículos vinculados a la oficina japonesa y al presupuesto inicial, pone de relieve la vulnerabilidad de estos arreglos frente a los cambios en el escenario internacional y su dependencia de proyectos específicos. Así, aunque la evolución normativa del MERCOSUR en materia de turismo evidencia esfuerzos reiterados por consolidar al sector como eje de la integración regional, también expone la necesidad de estrategias más consistentes, capaces de articular la promoción conjunta con políticas internas de facilitación, superando el riesgo de iniciativas puntuales sin continuidad estructural.

Representaciones del turismo en la prensa del MERCOSUR

A lo largo de las diversas publicaciones del MERCOSUR, se identificaron menciones al turismo en tres categorías principales: títulos, etiquetas –“tags”– y contenido de las notas. En aras de evitar duplicidades en el análisis, cada noticia fue contabilizada una sola vez, priorizando su aparición en el primer segmento correspondiente; de este modo, si una publicación incluía el término “turismo” tanto en el título como en las etiquetas, esta fue considerada únicamente en la categoría de títulos.

Este corpus documental estuvo compuesto por 1.579 publicaciones emitidas entre mayo de 2014 y junio de 2025, abarcando la totalidad del acervo digital del MERCOSUR disponible desde 2014, fecha en que se inicia el archivo institucional en línea. La recopilación de datos se cerró en julio de 2025, permitiendo construir un marco temporal de más de una década para el análisis de las representaciones del turismo en la prensa oficial del bloque.

La observación de este conjunto revela un hallazgo particularmente significativo: de las 1.579 publicaciones identificadas, solo 10 incluyeron el turismo en sus títulos a lo largo de doce años. Esta escasa frecuencia no debe interpretarse como marginalidad, sino más bien como un indicio de que el turismo, al aparecer en los encabezados, lo hace con un carácter de alta relevancia y visibilidad para el bloque regional. En otras palabras, aunque poco frecuente,

su presencia en los títulos se asocia a momentos clave de definición política, integración cultural o proyección internacional, lo que resalta su importancia estratégica dentro del discurso institucional del MERCOSUR.

Tabla 4. *Presencia del turismo en los títulos de la prensa del MERCOSUR*

Nº	Título	Fecha	Etiquetas
1	Ministros de Turismo del MERCOSUR reafirman compromiso de posicionar a la región como un multidestino	06 de junio de 2024	General, Noticias Destacadas, Presidencia paraguaya, Reuniones, Turismo
2	27 de septiembre: Día mundial del turismo	27 de septiembre de 2022	Turismo
3	Ministros de Turismo del MERCOSUR reafirman convicción de trabajar la región como producto turístico integrado	23 de junio de 2022	Presidencia paraguaya, Reuniones, Turismo
4	MERCOSUR es anfitrión del Día Internacional del Turismo	25 de septiembre de 2020	Presidencia uruguaya
5	El Día Mundial del Turismo será auspiciado por el MERCOSUR	09 de septiembre de 2020	Turismo
6	¿Qué es el MERCOSUR CULTURAL?	26 de junio de 2019	Argentina, Cultura, Presidencia argentina
7	Seminario Internacional sobre Patrimonio y Turismo en el MERCOSUR	12 de abril de 2016	Reuniones, Turismo
8	Reunión de Turismo MERCOSUR concluyó con acuerdos importantes para la región	11 de abril de 2016	Reuniones, Turismo
9	Ministros del MERCOSUR acordaron una mayor promoción del turismo regional	16 de octubre de 2015	Presidencia paraguaya, Reuniones, Turismo
10	Paraguay es sede de Reunión de Ministros de Turismo y Seminario Internacional de Rutas Multidestinos	14 de octubre de 2015	Reuniones, Turismo

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los títulos de prensa vinculados al MERCOSUR, Tabla 4, revela una clara tendencia a destacar el turismo como un eje central en la construcción de una narrativa regional. Los encabezados publicados entre 2015 y 2024 muestran que, más allá de su dimensión económica, el turismo ha sido presentado como un vector de integración política, cultural y social dentro del bloque. Esto se evidencia en títulos como “Ministros de Turismo del MERCOSUR reafirman compromiso de posicionar a la región como un multidestino” (2024) o “Reunión de Turismo MERCOSUR concluyó con acuerdos importantes para la región” (2016), donde se observa cómo el discurso periodístico coloca al turismo en una posición estratégica para la consolidación del proyecto integracionista.

Un aspecto central que se desprende de los títulos es la insistencia en la noción de “multidestino”, lo cual se repite como una etiqueta discursiva para promover la idea de que los países miembros deben presentarse internacionalmente como un bloque turístico integrado. Esta concepción va más allá de la simple coordinación de políticas sectoriales, pues constituye un esfuerzo por proyectar una imagen unificada frente al turismo internacional. De este modo, los títulos actúan como portadores de un discurso político en el que el turismo deja de ser solo una actividad económica para convertirse en una herramienta de visibilidad geopolítica.

El calendario internacional de celebraciones y eventos turísticos también se encuentra reflejado en los títulos, particularmente en las menciones al Día Mundial del Turismo. Notas

como “El Día Mundial del Turismo será auspiciado por el MERCOSUR” (2020) o “MERCOSUR es anfitrión del Día Internacional del Turismo” (2020) reafirman la voluntad de inscribir al bloque en dinámicas globales, utilizando fechas emblemáticas como espacios de legitimación. La reiteración de estas efemérides en los encabezados permite observar un esfuerzo deliberado de la prensa institucional por alinear el MERCOSUR con las agendas internacionales impulsadas por organismos como la OMT.

En paralelo, los títulos también destacan el rol de las reuniones ministeriales y seminarios especializados como espacios privilegiados de cooperación regional. Encabezados como “Seminario Internacional sobre Patrimonio y Turismo en el MERCOSUR” (2016) y “Paraguay es sede de Reunión de Ministros de Turismo y Seminario Internacional de Rutas Multidestinos” (2015) reflejan la centralidad del turismo en los mecanismos de gobernanza del bloque. Estos títulos no solo informan sobre eventos, sino que construyen una narrativa en la que las instancias técnicas y diplomáticas son presentadas como garantes de la integración regional a través del turismo.

Asimismo, cabe subrayar que los títulos analizados ponen en evidencia el rol de las presidencias pro tmpore en la conduccin del sector. Las menciones a Paraguay y Uruguay, en tanto pases que encabezaban la agenda del MERCOSUR en determinados momentos, se asocian directamente con iniciativas tursticas. De este modo, la prensa institucional configura una relacin directa entre liderazgo poltico temporal y promocin del turismo, mostrando cmo el sector se convierte en una vitrina de legitimidad para la presidencia rotativa del bloque.

Finalmente, la evolucin de los ttulos en el periodo 2015-2024 sugiere un desplazamiento desde un nfasis inicial en reuniones y acuerdos hacia una creciente insistencia en la dimensin cultural y simblica del turismo. El encabezado “Qu es el MERCOSUR Cultural?” (2019) marca un hito en este trnsito discursivo, pues pone en primer plano la relacin entre turismo, patrimonio y cultura como elementos constitutivos de la identidad regional. Con ello, los ttulos de prensa del MERCOSUR no solo informan sobre la coyuntura, sino que tambin participan activamente en la construccin de un imaginario colectivo en el que el turismo es representado como un motor clave de integracin histrica y proyeccin internacional del bloque.

Tabla 5. Representaciones del turismo en las etiquetas de la prensa del MERCOSUR

N	Ttulo	Fecha	Etiquetas
1	El MERCOSUR como un destino turstico nico, defienden los Ministros del sector	29 de noviembre de 2024	Noticias Destacadas, Presidencia uruguaya, Reuniones, Turismo
2	El Edificio MERCOSUR abrir sus puertas durante el Da del Patrimonio	03 de octubre de 2023	Presidencia brasilea, Secretara del MERCOSUR, Turismo

Fuente: Elaboracin propia.

El anlisis de las etiquetas asociadas a las publicaciones del MERCOSUR, Tabla 5, revela que el turismo no solo aparece como tema especfico, sino que se vincula estrechamente con categoras polticas e institucionales. En la nota titulada “El MERCOSUR como un destino turstico nico, defienden los Ministros del sector” (2024), el trmino “Turismo” se combina con etiquetas como “Noticias Destacadas, Presidencia uruguaya y Reuniones”. Esta asociacin muestra que el tratamiento del turismo en la prensa institucional no se limita a su dimensin sectorial, sino que lo posiciona en un entramado discursivo que lo conecta con la coyuntura poltica del bloque y con las agendas

presidenciales rotativas. Las etiquetas, en este sentido, cumplen una función de mediación simbólica: sitúan al turismo como un componente central en la narrativa integracionista, reforzando su carácter estratégico al mismo nivel que los acontecimientos políticos y diplomáticos.

Asimismo, la publicación “El Edificio MERCOSUR abrirá sus puertas durante el Día del Patrimonio” (2023) refuerza esta lógica de entrelazamiento. En este caso, la etiqueta “Turismo” aparece acompañada de referencias a la Presidencia *brasileña* y a la Secretaría del MERCOSUR, lo que indica que el sector es concebido como un campo de acción institucional más amplio, donde se entrecruzan la promoción cultural y la proyección política. La presencia de la categoría “Secretaría del MERCOSUR” en conjunto con el turismo pone de relieve que la actividad no se restringe a celebraciones o eventos puntuales, sino que se inscribe en la gestión cotidiana del bloque y en la construcción de una identidad regional compartida. De esta manera, las etiquetas revelan que el turismo es representado no solo como actividad económica o de ocio, sino como un dispositivo político-cultural capaz de reforzar el sentido de pertenencia y de proyectar al MERCOSUR hacia el escenario internacional.

Tabla 6. Referencias del turismo en el contenido de las publicaciones de la prensa del MERCOSUR

Nº	Título	Fecha	Etiquetas
1	Autoridades de la Secretaría del MERCOSUR recibieron a delegación brasileña que presentará proyecto a ser financiado por FOCEM	18 de marzo de 2025	General, Noticias Destacadas, Secretaría del MERCOSUR
2	Semana del Consumidor 2025 pone foco en la protección de consumidores vulnerables	10 de marzo de 2025	General, Noticias Destacadas
3	XXV Reunión Ordinaria del Grupo de Cooperación Internacional del MERCOSUR	30 de mayo de 2022	Cooperación Internacional, Paraguay, Presidencia paraguaya
4	Logro 2: Patente única MERCOSUR	10 de septiembre de 2021	Logros, Transporte
5	Convocatoria IV Concurso Accesibilidad Audiovisual del MERCOSUR	26 de agosto de 2021	Cine, Concursos Finalizados, Otros, Presidencia brasileña
6	Comunicado de Paraguay por el aniversario del MERCOSUR	26 de marzo de 2020	Presidencia paraguaya
7	Estudiantes y docentes del MERCOSUR tienen visa gratuita	06 de marzo de 2020	Brasil, Educación
8	Dos obras en Paraguay financiadas por el MERCOSUR	26 de julio de 2019	Cumbre, Obras del MERCOSUR
9	Proyecto “Desarrollo Turístico en la Ruta Integrada Iguazú Misiones” (Paraguay)	22 de agosto de 2018	Obras del MERCOSUR, Paraguay
10	Proyecto «Desarrollo Turístico en la Ruta Integrada Iguazú – Misiones»	03 de abril de 2018	Obras del MERCOSUR, Paraguay
11	Inauguran muestra de “Imágenes del MERCOSUR”	25 de noviembre de 2015	Cultura, Paraguay, Presidencia uruguaya

12	Parlamento del MERCOSUR sesiona en Montevideo con importante agenda de trabajo	16 de septiembre de 2015	PARLASUR, Reuniones
----	--	--------------------------	---------------------

Fuente: Elaboración propia.

El análisis del contenido de las publicaciones del MERCOSUR permite observar cómo el turismo se articula con múltiples dimensiones de la integración regional, trascendiendo el plano de los titulares o etiquetas para insertarse en narrativas más complejas. Los textos muestran que, a lo largo de la última década, el turismo ha estado presente en proyectos de infraestructura, programas de financiamiento, iniciativas culturales y políticas de movilidad. Estas menciones, aunque en ocasiones tangenciales, reflejan la capacidad del turismo para entrelazarse con los objetivos más amplios de cohesión económica, social y política del bloque, otorgándole un rol polivalente dentro de la prensa institucional.

Uno de los ejes más recurrentes en los contenidos es la promoción del turismo a través de proyectos de infraestructura regional, particularmente en la denominada *Ruta Integrada Iguazú-Misiones*. Las publicaciones de 2018 evidencian que el MERCOSUR concibió el desarrollo turístico no solo como una estrategia económica, sino también como un mecanismo de conexión territorial. La inversión en esta ruta, financiada por el propio bloque, se presenta como una política orientada a fortalecer la movilidad intrarregional y a diversificar las oportunidades de desarrollo local. En este sentido, el turismo aparece como catalizador de integración material, al mismo tiempo que como recurso discursivo para mostrar avances en cooperación intergubernamental.

Otra línea destacada en el contenido de la prensa institucional corresponde a la vinculación entre turismo y patrimonio cultural. Ejemplos como la inauguración de la muestra “Imágenes del MERCOSUR” (2015) o la convocatoria a concursos de accesibilidad audiovisual (2021) revelan la voluntad de asociar al bloque con iniciativas culturales que trascienden lo meramente económico. Estos eventos, presentados como logros colectivos, buscan proyectar una identidad común a partir de la cultura y el patrimonio, utilizando el turismo como vehículo de visibilidad regional. Desde una perspectiva histórica, estas prácticas se inscriben en una tradición de los organismos de integración latinoamericanos de promover la cultura como cemento simbólico de unidad, un discurso que el MERCOSUR reproduce de manera explícita en su prensa oficial.

Asimismo, los contenidos muestran cómo el turismo se inserta en la política de movilidad de personas, aspecto clave para comprender la integración regional en perspectiva histórica. La publicación de 2020 sobre la gratuidad de visas para estudiantes y docentes constituye un ejemplo revelador. Aunque el anuncio no se centra únicamente en la actividad turística, incorpora la movilidad académica como parte de una lógica de circulación más amplia que también favorece al turismo. Esto permite observar cómo la prensa del MERCOSUR construye un relato en el que la integración de personas, ya sea por razones educativas, comerciales o recreativas, forma parte de una misma política regional.

Las referencias al turismo también se entrelazan con las dinámicas de cooperación y financiamiento regional. En la publicación de 2025, donde se menciona la presentación de un proyecto brasileño al Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), el turismo aparece asociado a iniciativas de desarrollo económico y social. En este contexto, el turismo se representa como beneficiario de políticas redistributivas que buscan reducir asimetrías y fomentar la equidad entre países miembros. Históricamente, este tipo de menciones refleja cómo los organismos de integración han utilizado el turismo como argumento legitimador de programas de financiamiento que trascienden el sector, proyectando al bloque como actor

comprometido con la cohesión regional.

Consecuentemente, la revisión del contenido permite afirmar que el turismo, aunque no siempre sea el protagonista central de las publicaciones, se encuentra transversalmente representado en la prensa del MERCOSUR como un recurso estratégico. Ya sea vinculado a proyectos de infraestructura, a la preservación del patrimonio, a políticas de movilidad o a programas de financiamiento, el turismo se convierte en un elemento discursivo que legitima los objetivos históricos de la integración. Al articular dimensiones económicas, culturales y sociales, las referencias al turismo en los contenidos del MERCOSUR confirman su rol como un espacio privilegiado desde el cual se proyecta la identidad y la ambición regional del bloque hacia el ámbito internacional.

Consideraciones Finales

El análisis realizado a lo largo de este trabajo permite concluir que la relación entre turismo e integración regional en el MERCOSUR se ha configurado como un proceso histórico e institucional marcado por avances significativos, pero también por persistentes limitaciones. En términos históricos, el turismo en América del Sur ha evolucionado en paralelo a los procesos de modernización urbana, democratización del ocio y consolidación de políticas sociales y culturales. En el caso del MERCOSUR, desde la creación de la Reunión Especializada de Turismo en 1991 hasta la institucionalización de instrumentos como el Fondo de Promoción del Turismo, el bloque ha buscado dotar al sector de un lugar estratégico dentro de su arquitectura normativa. Sin embargo, la revisión de la prensa institucional muestra que, pese a la relevancia asignada en ciertos momentos, el turismo ocupa un espacio intermitente en la agenda discursiva del bloque, con apariciones escasas pero significativas en los títulos y contenidos de las publicaciones oficiales.

El principal aporte de este estudio radica en visibilizar al turismo no solo como una actividad económica, sino como un dispositivo político y cultural capaz de proyectar narrativas de integración y cohesión regional. A través del análisis normativo y discursivo, se observa que el MERCOSUR ha concebido al turismo como herramienta para promover la movilidad intrarregional, construir la noción de “multidestino” y posicionar a Sudamérica en el escenario internacional. Al mismo tiempo, el estudio contribuye a la historiografía del turismo al demostrar que los procesos de integración regional no pueden entenderse sin atender a los discursos simbólicos y a las prácticas institucionales que configuran su sentido político.

No obstante, los hallazgos evidencian también importantes limitaciones. Por un lado, las iniciativas normativas en materia turística han carecido de continuidad, lo que ha generado políticas fragmentadas y con resultados desiguales entre los Estados Parte. Por otro, la escasa presencia del turismo en la prensa institucional del MERCOSUR indica que, a pesar de su potencial, el sector no ha logrado consolidarse como eje transversal de la integración. Esta tensión revela la necesidad de repensar el turismo no únicamente como un recurso económico, sino como una estrategia integral que articule dimensiones sociales, culturales y ambientales, capaz de reforzar la legitimidad del bloque en un contexto de crisis y recomposición regional.

A partir de estas observaciones, se sugieren dos líneas de proyección futura. En primer lugar, profundizar la cooperación turística a través de mecanismos estables de financiamiento y de coordinación política, de modo que el turismo se convierta en un eje sostenido de integración regional. En segundo lugar, fortalecer la dimensión comunicacional del bloque, ampliando la representación del turismo en su prensa y en sus instrumentos de diplomacia

pública, para consolidar la narrativa del MERCOSUR como un espacio cultural y turístico integrado.

Finalmente, se reconoce las limitaciones de este trabajo, particularmente en lo relativo al análisis de fuentes, que se centró en normativas oficiales y en la prensa institucional, dejando de lado percepciones ciudadanas y estudios de caso nacionales. Futuras investigaciones podrían ampliar esta perspectiva incorporando métodos comparativos entre bloques regionales o explorando la relación entre turismo, identidades colectivas y políticas de movilidad en América del Sur. Con todo, los resultados aquí expuestos permiten afirmar que, aunque el turismo aún no ocupa un lugar central en la integración regional sudamericana, constituye un vector con un enorme potencial para articular historia, política y proyección internacional dentro del MERCOSUR.

Referencias

- «Acta de Buenos Aires». 6 de julio de 1990. *Gobierno de la Provincia de Santa Fe*. <https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/19460/88837/file/Descargar%20Documento.pdf>.
- Adins, Sebastien. «Dinámica y perspectivas de la integración regional sudamericana». *Revista de Ciencia Política y Gobierno* 1, n.º 2 (2014): 13-37. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/12537>.
- Anastasiadou, Constantia. «Tourism mobility in regional integration schemes: A case of political deregulation?» *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* 3, n.º 3 (2011): 237-255. <https://doi.org/10.1080/19407963.2011.576867>.
- Aranibar Ramos, Edgar Romario, y Miguel Angel Demetrio Olarte Pacco. «El turismo como sistema social: Contrapuntos teóricos entre Talcott Parsons y Niklas Luhmann». *MAD*, n.º 52 (2025): 22-38. <https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/view/79428>.
- Bouzas, Roberto y Hernán Soltz. «La formación de instituciones regionales en el Mercosur». *El desafío de integrarse para crecer. Balances y perspectivas del Mercosur en su primera década*. Siglo XXI (2001). <https://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/Cap10.PDF>
- Camargo, Blanca A., María L. Chávez y María del Carmen Ginocchio. «Tourism in Latin America: An overview and new experiences in city tourism». En *Routledge Handbook of Tourism Cities*, editado por Alastair M. Morrison y J. Andres Coca-Stefaniak, 446-461. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429244605>.
- Cisne, Rebecca, y Susana Gastal. «Turismo e sua história: rediscutindo periodizações». En *Anais do VI Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul: Saberes e fazeres no turismo: Interfaces*. Caxias do Sul: UCS, 2010. https://www.uces.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_6/arquivos/09/Turismo%20e%20sua%20historia.pdf.
- «Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes». *Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)*:1-51. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1799.pdf>.
- Costa, Amanda Danelli, Valéria Lima Guimarães, y Vera Lúcia Bogéa Borges. «Por una historia del turismo en América del Sur – Entrevista a Elisa Pastoriza». *Transversos* 28 (agosto 2023). <https://doi.org/10.12957/transversos.2023.78444>.

- «Declaración de Iguazú, 1985». *Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina*. Última modificación 29 de noviembre de 2020. <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-de-iguazu-1985>.
- De la Mora, Luz María. «The perpetual pursuit of integration in Latin America and the Caribbean». *CEPAL Review*, n.º 141 (2023): 103-119. <https://www.cepal.org/en/publications/69198-perpetual-pursuit-integration-latin-america-and-caribbean>.
- Fornari, Fabio Gonçalves Pais, y Thiago Allis. «The role of regionalism for tourism: An analysis of responses to COVID-19 in the European Union and the Association of Southeast Asian Nations». *Turismo: Visão e Ação* 24, n.º 1 (2022): 2-24. <https://doi.org/10.14210/rtva.v24n1.p2-24>.
- González, Germán Héctor, Juan David García-González, José Santiago Gómez-Medina y Virginia Inés Corbella. «Regionalization of Latin America based on asymmetries in the absorptive capacity of countries». *The Journal of Economic Asymmetries* 27 (2023): e00291. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00291>.
- Granato, Leonardo. «Mercosur, asimetrías e integración productiva: Discusión y balance a 25 años de la creación del bloque». *Caderno CRH* 29, n.º 77 (2016): 381-394. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000200012>.
- Helfer, Laurence R. «Subregional courts in Africa: Litigating the hybrid right to free movement of persons». *International Journal of Constitutional Law* 16, n.º 1 (2018): 235-253. <https://doi.org/10.1093/icon/moy006>.
- Malamud, Andrés. 2005. «Mercosur Turns 15: Between Rising Rhetoric and Declining Achievement». *Cambridge Review of International Affairs* 18 (3): 421-436. <https://doi.org/10.1080/09557570500238068>
- Netto, Alexandre Panosso, y Luiz Gonzaga Godoi Trigo. «Latin America: Imaginary, Reality and Tourism». En *Tourism in Latin America*, editado por A. Panosso Netto and L.G.G. Trigo, 1-19. Cham: Springer International Publishing, 2015.
- Rhi-Sausi, José Luis, y Nahuel Oddone. «Integración regional y cooperación transfronteriza en los nuevos escenarios de América Latina». *Investigación y Desarrollo* 21, n.º 1 (2013): 260-285. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612013000100011.
- Rivarola Puntigliano, Andrés. «Geopolitics and regionalism: A Latin American perspective». *Latin American Policy* 12 (2021): 221-235. <https://doi.org/10.1111/lamp.12224>.
- Santana, Gui. «Tourism in South America: A Brief Overview». En *Tourism in South America*, editado por Gui Santana, 1-21. New York: Routledge, 2001.
- Santos, Glauber Eduardo de Oliveira. «Latin American Economy and Tourism». En *Tourism in Latin America*, editado por A. Panosso Netto and L.G.G. Trigo. Cham: Springer International Publishing, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05735-4_2.
- Slocum, Nikki, y Luk Van Langenhove. «The meaning of regional integration: Introducing positioning theory in regional integration studies». *Journal of European Integration* 26, n.º 3 (2004): 227-252. <https://doi.org/10.1080/0703633042000261625>.
- Towner, John, y Geoffrey Wall. «History and Tourism». *Annals of Tourism Research* 18 (1991): 71-84. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(91\)90040-I](https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90040-I)
- Towner, John. «What is tourism's history?». *Tourism Management* 16, n.º 5 (1995): 333-343. [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(95\)00032-J](https://doi.org/10.1016/0261-5177(95)00032-J)
- «Tratado de la Unión Europea». *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 191, vol. 35 (29 de julio de 1992): 1-115. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-1992-70000>.

«Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay (Tratado de Asunción)». 26 de marzo de 1991. *Parlamento del Mercosur*. https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/15511/1/tratado_d_e_asuncion.pdf.

Venegas, Hernán. «O turismo e o Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX». En *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH*. São Paulo: ANPUH, 2011. https://mail.anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548856593_26771cc1bc4271f7347ae733d41ef3a0.pdf

Wellings, Ben. «Nationalism and European disintegration». *Nations and Nationalism* 29, n.º 4 (2023): 1164-1178. <https://doi.org/10.1111/nana.12884>.